

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

**DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ASOCIADOS A LA
DOBLE CARGA DE MALNUTRICIÓN INDIVIDUAL EN COLOMBIA**

**Trabajo de grado para optar al título de
Magíster en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana**

Autor:

María Eugenia Muñoz-Galeano

Tutor:

Diego Alejandro Gaitán Charry

Medellín, Colombia

2018

Resumen

Objetivo: Explorar las desigualdades en alimentación y nutrición asociadas a la Doble Carga de Malnutrición (DCM) individual en Colombia, según etnia, posición socioeconómica (PSE) y territorio.

Métodos: Estudio descriptivo transversal con análisis secundario de los datos recolectados en la Encuesta Nacional de la situación Nutricional en Colombia-ENSIN 2010. Muestra de 4565 niños y niñas menores de 5 años de edad y 6783 mujeres entre 15 a 44 años. Se analizó la DCM individual y su asociación con la etnia, la PSE y el territorio. Se realizó regresión logística para determinar si las variables estudiadas explicaban el fenómeno.

Resultados: En los niños y niñas menores de 5 años se observó la proporción más alta de DCM individual por el criterio de deficiencia de hierro y exceso de peso, 0,9 % (IC 95 %: 0,7-1,2). Las proporciones más altas según etnia, PSE y territorio fueron: indígenas: 1,8 % (IC 95 %: 1-3), Nivel 1 del SISBEN 1 % (IC 95 %: 0,7-1,4) y la región de Bogotá 1,5 % (IC 95 %: 0,5-4,6). Los DSS estudiados no explican la presencia de DCM individual en este grupo poblacional. En las mujeres en edad fértil, se presentó mayor proporción de DCM individual por el criterio de deficiencia de hierro y exceso de peso, 7,6 % (IC 95 %: 7-

8,2). Las proporciones más altas según etnia fueron dadas por la presencia de deficiencia de hierro y exceso de peso en la etnia Rom, palenquero y raizal del archipiélago, 11,6 % (IC 95 %: 6,1-21); los porcentajes más altos para PSE y territorio estuvieron dados por el criterio de deficiencia de hierro y exceso de peso en el nivel 2 del SISBEN, 8,9 % (IC 95 %:7,2-11,1) y en la región Atlántica, 10,3 % (IC 95 %: 8,8-11,9). En las mujeres en edad fértil, existe más probabilidad de presentar DCM individual por anemia y exceso de peso si se pertenece a la etnia indígena y afrocolombiana, además si se vive en las regiones de Atlántica, Pacífica, Oriental y Amazonía y Orinoquía. En cuanto al criterio de DCM individual por deficiencia de hierro y exceso de peso, existe más probabilidad de presentar el fenómeno si pertenece a la región Atlántica, Pacífica y Bogotá.

Conclusiones: Existe asociación estadísticamente significativa entre la DCM individual y la etnia, la PSE y el territorio en Colombia. Se evidencia un componente de desigualdad entre la DCM individual y los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) estudiados.

Palabras claves: Doble Carga de Malnutrición, Determinantes Sociales de la Salud, desigualdades, niños y niñas menores de 5 años, mujeres en edad fértil.

Summary

Objective: To explore the inequalities in food and nutrition associated with the Individual Malnutrition Burden (DCM) in Colombia, according to ethnicity, socioeconomic status (PSE) and territory.

Methods: Cross-sectional descriptive study with secondary analysis of the data collected in the National Survey of the Nutritional Situation in Colombia-ENSIN 2010. Sample of 4565 children under 5 years of age and 6783 women between 15 and 44 years old. Were analyzed the individual DCM and its association with the ethnic group, the PSE and the territory; In addition, a logistic regression model was carried out to determine if the variables studied explained the phenomenon.

Results: In children under 5 years old, the highest proportion of individual DCM was observed by the criterion of iron deficiency and excess weight, 0,9 % (IC 95 %: 0,7-1,2). The highest proportions according to ethnicity, PSE and territory were: indigenous: 1.8 % (IC 95 %: 1-3), Level 1 of SISBEN 1 % (IC 95 %: 0.7-1.4) and Bogotá 1.5 % (IC 95 %: 0.5-4.6). The DSS studied does not explain the presence of individual DCM in this population group. In women of childbearing age, there was a higher proportion of individual DCM due to the criterion of iron deficiency and excess weight, 7.6 % (CI 95 %: 7-8.2). The highest proportions according to ethnicity were given by the presence of iron deficiency and excess weight in the Rom, palenquero and raizal of the

archipelago, 11.6% (95% CI: 6.1-21); the highest percentages for PSE and territory were given by the criterion of iron deficiency and excess weight in level 2 of SISBEN, 8.9 % (CI 95 %: 7.2-11.1) and in the Atlantic region, 10.3 % (CI 95 %: 8.8-11.9). In women of childbearing age, there is a greater probability of presenting individual DCM due to anemia and excess weight if they belong to the indigenous and Afro-Colombian ethnic groups, in addition if they live in the Atlantic, Pacific, Oriental and Amazonian regions and Orinoquía. Regarding the individual DCM criteria for iron deficiency and excess weight, there is a greater probability of presenting the phenomenon if it belongs to the Atlantic, Pacifica and Bogotá regions.

Conclusions: There is a statistically significant association between the individual DCM and the ethnic, the PSE and the territory in Colombia. There is evidence of a component of inequality between the individual DCM and the Social Determinants of Health (DSS) studied.

Key words: Double Burden of Malnutrition, Social Determinants of Health, inequalities, children under 5, women of childbearing age.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la DCM se define como la coexistencia de la desnutrición (u otras carencias nutricionales) con el exceso de peso o las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. La DCM puede ser identificada a nivel de los individuos, los hogares y las poblaciones, en todo el ciclo vital humano (1).

La DCM individual se ha reportado en la mayoría de las ocasiones en poblaciones de niños y niñas y mujeres en edad fértil, además ha sido explorada por diferentes criterios: talla baja y exceso de peso (2,3), anemia y exceso de peso (3,4), deficiencia de hierro y exceso de peso (4), deficiencia de zinc y exceso de peso (5); alcanzando prevalencias que van desde el 0,1 al 32,6 %; dichas diferencias pueden ser atribuibles al ciclo vital humano y a los criterios estudiados.

Según Sarmiento y colaboradores (6), en Colombia se ha estimado que en escolares la coexistencia de exceso de peso con baja talla es del 0,1 %, el exceso de peso y la anemia alcanza un 1,4 % y en mujeres en edad fértil el exceso de peso y anemia se presenta en un 3,4 %. A pesar de que las prevalencias reportadas de DCM individual en Colombia aparentemente son bajas comparadas con otros estudios Latinoamericanos (3), es importante tener en cuenta que son promedios nacionales que pueden enmascarar desigualdades en salud; similar a lo

observado a nivel familiar, donde existe 2,7 más probabilidad que un hogar sea afectado por DCM cuando la madre se autoreconoce como indígena con respecto a los que no se denominan en alguna etnia, y si las familias se clasifican en el último quintil de riqueza es 40 % menos probable que sufran de DCM con respecto al primer quintil de riqueza (7).

Desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alientan a los países a trabajar desde la perspectiva de los DSS para disminuir las brechas de desigualdad (8), en Colombia es posible observar esta apuesta en las políticas públicas (9), sin embargo aún no se ha podido llevar a cabo dicha intención. Para abordar la DCM desde la perspectiva de DSS, un primer paso sería tener en cuenta este fenómeno emergente como un nuevo problema en materia de alimentación y nutrición ya que las intervenciones que se ejecutan tienen como indicadores la disminución de carencias o excesos nutricionales de manera separada (9); y un segundo paso sería dar continuidad a la identificación de las desigualdades y posibles inequidades que subyacen al fenómeno dados a los DSS.

Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto fue explorar las desigualdades en alimentación y nutrición asociadas a la DCM individual en Colombia, según etnia, PSE y territorio.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio y muestra:

Los datos de la investigación fueron tomados del estudio descriptivo transversal: "Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia – ENSIN 2010" (10), con una muestra representativa de los hogares a nivel nacional, urbano y rural y para 6 regiones, 14 subregiones, 32 departamentos y 258 municipios; durante los años 2009 a 2010 se llevó a cabo el estudio. Se realizó un muestreo probabilístico, de conglomerados, estratificado y polietápico. Para la presente investigación, se tuvo en cuenta una muestra intencionada y constituida por el total de individuos que contaban con medidas antropométricas y pruebas bioquímicas del estado nutricional del hierro. Se seleccionaron dos grupos de interés ya que mostraron las mayores prevalencias de DCM individual: niños y niñas menores de 5 años (n=4565) y mujeres en edad fértil, 15 a 44 años (n=6783).

Variables para la evaluación del estado nutricional y DCM:

Se consideraron cuatro criterios de DCM individual, los primeros 3 para la totalidad de la muestra y el cuarto criterio para las personas menores de 18 años. Los criterios fueron: la coexistencia de: 1) anemia y exceso de peso, 2) deficiencia de hierro y exceso de peso, 3) anemia por

deficiencia de hierro y exceso de peso, 4) talla baja y exceso de peso.

Para determinar el estado nutricional se contó con medidas como el peso en kilogramos, la talla en metros, la edad en años cumplidos y el sexo. La identificación del exceso de peso se realizó utilizando como patrones de referencia los puntos de corte de Índice de Masa Corporal (IMC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS): $IMC > 24.9 \text{ kg/m}^2$ en mujeres mayores de 18 años, como valores atípicos se consideró un IMC mínimo de $< 12 \text{ kg/m}^2$ y máximo de 60 kg/m^2 (11); en mujeres entre 15 a 18 años y niños menores de 5 años se tuvieron en cuenta los patrones de crecimiento infantil de OMS: exceso de peso se consideró cuando el indicador IMC/edad fuera > 2 D.E. Se estableció que había talla baja cuando el indicador talla/edad fuese < -2 D.E. Se consideraron como valores atípicos cifras que superaran positiva o negativamente las 5 D.E para IMC/edad y 6 D.E para talla/edad (12).

En relación al estado nutricional del hierro se tuvo en cuenta el nivel de hemoglobina ajustada por nivel del mar y cigarrillo; la ferritina ajustada por Proteína C Reactiva (PCR). Para la evaluación de la anemia y la deficiencia de hierro, se consideraron los puntos de corte de la OMS (13,14). En mujeres en edad fértil, se consideró anemia a un valor de hemoglobina $< 12 \text{ mg/dL}$ y en los niños y niñas menores de 5 años

<11mg/dL. En cuanto a la deficiencia de hierro se establecieron valores de <12ug/dL en niños menores de 5 años y <13ug/dL en mujeres en edad fértil. Se definió anemia por deficiencia de hierro cuando se presenta de manera simultánea la deficiencia de hemoglobina y la deficiencia de hierro. Se consideraron como valores atípicos los niveles de hemoglobina <5mg/dL y >18mg/gL.

Determinantes Sociales de la Salud estudiados:

- Etnia:

Se consideró el autoreconocimiento de la persona como perteneciente a alguna etnia, a saber: Indígena, Afrodescendiente (negro, mulato, afrocolombiano), otros (ROM, palenquero de san Basilio, raizal del archipiélago), ninguna de las anteriores (los que no se consideraron pertenecientes a ninguna etnia o raza), según la ENSIN 2010 (10).

- Posición Socioeconómica

En cuanto a la PSE se utilizó el indicador SISBEN. Es un indicador para focalización de programas sociales en Colombia y mide el estándar de vida en los hogares teniendo en cuenta características como: ingresos, mercado laboral, salud, condiciones de vivienda, servicios públicos, educación, zona geográfica, entre otros. Existen 6 niveles del SISBEN, siendo el nivel 1 el más bajo. En el presente proyecto se agruparon las

variables así: nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 y más, según la ENSIN 2010 (15).

- Territorio:

Para el análisis del territorio, se tuvo en cuenta la clasificación de la ENSIN 2010 por regiones: Atlántica, Pacífica, Oriental, Central, Bogotá, y Orinoquía y Amazonía (10).

Análisis estadístico:

Inicialmente, para la descripción de las variables cuantitativas, se aplicaron pruebas de normalidad. Se describieron las variables con promedios y desviaciones estándar. Las prevalencias de DCM individual fueron reportadas como porcentajes e intervalos de confianza del 95 % para cada uno de los criterios de DCM individual establecidos. En el caso de las variables cualitativas se describieron con frecuencias absolutas y porcentajes. Con el fin de observar si existía asociación estadísticamente significativa entre las variables, se realizaron pruebas de Chi cuadrado de Pearson y Test Exacto de Fisher para las variables con menos de 5 observaciones. Por último, se llevó a cabo un modelo de regresión logística, se realizó el análisis multivariado teniendo en cuenta las variables cuyo valor de p en la prueba de Chi cuadrado fue inferior a 0,25

según criterio de Hosmen-Lemeshow; con esta misma prueba se evaluó el ajuste del modelo y el R² de Mac Fadden para observar la variación de la variable dependiente en razón de las variables independientes. La información se analizó por medio del paquete estadístico Stata 14 (16).

Consideraciones éticas:

La ejecución de la ENSIN cumplió con los principios éticos para la investigación con sujetos humanos de la declaración de Helsinki (17) y su revisión en 2008 en Seúl-Korea y fue avalada por el Comité de Ética de Estudios Clínicos de la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (PROFAMILIA). A la luz de la resolución 8430 de 1993, en su artículo 11, este proyecto no presentó ningún tipo de riesgo ya que fue de tipo documental retrospectivo (18). Las bases de datos fueron suministradas a los investigadores por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su análisis.

RESULTADOS

Niños y niñas menores de 5 años:

El estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años se puede observar en la tabla 2. El porcentaje más alto de bajo peso estuvo en la etnia afrocolombiana, (0,8 % IC 95 %: 0,3-2), en el nivel 1 del SISBEN, (0,8 % IC 95 %: 0,5-1,2) y en la región de Amazonía y Orinoquía, (1,1 % IC 95 %: 0,6-2). En cuanto a la talla baja, se evidenció mayor porcentaje en la etnia indígena, (39,5 % IC 95 %: 35,7-43,4), el nivel del SISBEN 1, (20,4 % IC 95 %: 19-21,9) y en la región de Amazonía y Orinoquía, (22,7 % IC 95 %: 20,2-25,4). En cuanto al exceso de peso, la mayor prevalencia estuvo dada en la etnia indígena, (4,8 % IC 95 %: 3,2-6,6), en el nivel del SISBEN 3, (5,9 % IC 95 %: 3,4-10,1) y en la región Central (4,8 % IC 95 %: 3,5-7).

La mayor proporción de anemia estuvo en la etnia afrocolombiana, (27 % IC 95 %: 23,6-30,9), en el nivel 1 del SISBEN, (20,2 % IC 95%: 18,8-21,8) y en la región Pacífica alcanzó un 22,3 % (IC 95 %: 19,5-25,4). En cuanto a la deficiencia de hierro, se observó mayor prevalencia en la etnia afrocolombiana, (12,5 % IC 95 %: 10-15,5), en el nivel 3 del SISBEN, (10,6 % IC 95 %: 7,9-14) y en la región de Bogotá, (13,6 %

IC 95 %: 9,5-19,1). La anemia por deficiencia de hierro estuvo dada en mayor proporción en la etnia afrocolombiana, (5,9 % IC 95 %: 4,2-8,2), en el nivel 1 y 3 del SISBEN, (3,4 % IC 95 %: 2-5,7) y en la región Pacífica, (4,4 % IC 95 %: 3,1-6,1).

Existe asociación estadísticamente significativa entre la etnia y todas las formas de malnutrición estudiadas; entre la PSE y el bajo peso, la baja talla, el exceso de peso y la anemia; y existe asociación estadísticamente significativa entre la variable región y la talla baja, la anemia y la deficiencia de hierro.

La prevalencia de DCM individual para los niños y niñas menores de 5 años fluctuó entre el 0,2 al 0,9 %, siendo más frecuente la coexistencia de deficiencia de hierro con exceso de peso (Tabla 3). Existe asociación estadísticamente significativa para la DCM individual por anemia por deficiencia de hierro/talla baja y exceso de peso y la variable etnia (Tabla 4). Ninguno de los DSS estudiados explica la DCM individual en el grupo de niños y niñas menores de 5 años.

Mujeres en edad fértil:

El estado nutricional de este grupo poblacional se observa en la tabla 2. El porcentaje más alto de bajo peso estuvo en la etnia ROM, palenquero de san Basilio y raizal del archipiélago, (5,1 % IC 95 %: 1,9-13,1), en el nivel 3 del SISBEN, (3,5 % IC 95 %: 2,4-5,1) y en la región Atlántica, (6,2 % IC 95 %: 5,1-7,6). En cuanto a la talla baja, se evidenció mayor porcentaje en la etnia indígena, (31,1 % IC 95 %: 24,3-38,9), el nivel del SISBEN 1, (14 % IC 95 %: 11,4-16,8) y en la región de Amazonía y Orinoquía, (21,5 % IC 95 %: 16,7-27,2). En cuanto al exceso de peso, la mayor prevalencia estuvo dada en la etnia ROM, palenquero de san Basilio, raizal del archipiélago, (52 % IC 95 %: 34,7-74), en el nivel del SISBEN 2, (47,4 % IC 95 %: 42-53,3) y en la región Pacífica (46,4 % IC 95 %: 41,6-51,6).

La mayor proporción de anemia estuvo en la etnia afrocolombiana, (28 % IC 95 %: 25-31,5), en el nivel 1 del SISBEN, (19,5 %: IC 95 % 18,1-20,8) y en la regiones Atlántica, Pacífica y Amazonía y Orinoquía alcanzó un 20 % (IC 95 %: IC 95 % 17,9-22,9). En cuanto a la deficiencia de hierro, se observó mayor prevalencia en la etnia ROM, palenquero de san Basilio, raizal del archipiélago, (27,2 % IC 95 %: 18,4-38), en el nivel 4 y más del SISBEN, (19 % IC 95 %: 17,3-20,8) y en la región de Bogotá,

(26,6 % IC 95 %: 21,5-32,4). La anemia por deficiencia de hierro estuvo dada en mayor proporción en la etnia ROM, palenquero de san Basilio, raizal del archipiélago, (11,7 % IC 95 %: 6,1-21), en el nivel 1 del SISBEN (6,5 % IC 95 %: 5,7-7,4) y en la región Pacífica, (9,9 % IC 95 %: 8,1-12).

Existe asociación estadísticamente significativa entre las variables etnia y región y todos los indicadores del estado nutricional evaluados tanto antropométricos como bioquímicos. En cuanto a la PSE, existe asociación estadísticamente significativa con anemia y talla baja.

En las mujeres en edad fértil la proporción de DCM individual fluctuó entre el 2,5 % al 7,6 %, siendo el criterio más alto la presencia simultánea de deficiencia de hierro y exceso de peso (Tabla 3). Existe asociación estadísticamente significativa para: la DCM individual por el criterio de anemia y exceso de peso con todos los DSS, para la DCM por deficiencia de hierro y exceso de peso y la variable región, para la DCM por anemia por deficiencia de hierro y exceso de peso con la variable región (Tabla 4).

En el grupo de las mujeres en edad fértil existe más probabilidad de

presentar DCM individual por el criterio de anemia y exceso de peso por pertenecer a la etnia indígena y afrocolombiana, además por pertenecer a las regiones Atlántica, Oriental, Pacífica, y Amazonía y Orinoquía. Existe más probabilidad de presentar DCM individual por el criterio de deficiencia de hierro y exceso de peso al pertenecer a la región Atlántica, Pacífica y Bogotá. Existe más probabilidad de presentar DCM individual por el criterio de anemia por deficiencia de hierro y exceso de peso por pertenecer a la región Atlántica y la Pacífica. La etnia, la posición socioeconómica y la región no explican la presencia de DCM por talla baja y exceso de peso en las mujeres en edad fértil (Tabla 5).

Tabla 1. Descripción de variables cuantitativas				
Población	Niños y niñas menores de 5 años (n=4565)		Mujeres en edad fértil (n=6783)	
	Promedio	Desviación estándar	Promedio	Desviación estándar
Edad (años)	3,1	1,3	27,7	8,8
Peso (kilogramos)	14,6	3,4	60,5	12,6
Talla (centímetros)	95,5	10,9	155,9	6,3
Hemoglobina (g/dL)	12	1,4	13,2	1,5
Ferritina (ug/l)	34	NA	40	NA

Tabla 2. Porcentaje de malnutrición en los niños y niñas menores de 5 años y mujeres en edad fértil. ENSIN 2010

Población	Niños y niñas menores de 5 años (n=4565)		Mujeres en edad fértil (n=6783)	
	Nº	% (IC 95 %)	Nº	% (IC 95 %)
Desnutrición/bajo peso	32	0,8 (0,5-1)	222	3,3 (2,8-3,7)
Talla baja	743	16,2 (15,2-17,3)	143	11,7 (10-13,6)
Sobrepeso	149	3,3 (2,8-2,8)	2056	30,3 (29,2-31,4)
Obesidad	40	0,8 (0,6-1,2)	912	13,4 (12,7-14,3)
Anemia	803	17,5 (16,5-18,7)	1105	16,3 (15,4-17,2)
Deficiencia de hierro	450	9,9 (9-10,7)	1172	17,3 (16,9-18,2)
Anemia por deficiencia de hierro	137	2,9 (2,5-3,5)	418	6,2 (5,6-6,8)

Tabla 3. Doble carga de malnutrición individual en niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil. ENSIN 2010.

Criterios	Niños menores de 5 años (n=4565)				Mujeres en edad fértil (n=6783)			
	Con DCM		Sin DCM		Con DCM		Sin DCM	
	Nº	% (IC 95 %)	Nº	% (IC 95 %)	Nº	% (IC 95 %)	Nº	% (IC 95 %)
Anemia y exceso de peso	38	0,8 (0,6-1,1)	4527	99,2 (98,8-99,3)	444	6,6 (5,9-7,2)	6339	93,5 (92,8-94)
Deficiencia de hierro y exceso de peso	42	0,9 (0,7-1,2)	4523	99,1 (98,7-99,3)	513	7,6 (6,9-8,2)	6270	92,4 (91,8-93)
Anemia por deficiencia de hierro y exceso de peso	11	0,2 (0,1-0,4)	4554	99,8 (99,5-99,9)	182	2,7 (2,3-3,1)	6601	97,3 (96,9-97,7)
Talla baja y exceso de peso	25	0,5 (0,4-0,8)	4540	99,5 (99,1-99,6)	31	2,5 (1,8-3,6)	1190	97,5 (96,4-98,2)

Tabla 4. Asociaciones entre DCM individual según etnia, PSE y territorio. ENSIN 2010

Criterios	Niños menores de 5 años			Mujeres en edad fértil		
	Determinantes Sociales de la Salud *					
	Etnia	PSE	Región	Etnia	PSE	Región
Anemia y exceso de peso	Afrocolombiano	SISBEN nivel 3	Pacífica	Afrocolombiano	SISBEN nivel 1	Pacífica
Porcentaje	1,7	1,2	1	10,8	7,6	8,9
Intervalos de confianza (95 %)	0,9-3,2	0,5-2,9	0,5-2	8,7 -13,3	6,7-8,6	7,3-10,8
Valor de p**	0,023	0,772	0,936	0,000	0,002	0,000
Deficiencia de hierro y exceso de peso	Indígena	SISBEN nivel 1	Bogotá	Otros	SISBEN nivel 2	Atlántica
Porcentaje	1,8	1	1,5	11,6	8,9	10,3
Intervalos de confianza (95 %)	1-3	0,7-1,4	0,5-4,6	6,1-21	7,2-11	8,8-11,8
Valor de p	0,059	0,880	0,230	0,126	0,103	0,000
Anemia por deficiencia de hierro y exceso de peso	Afrocolombiano	SISBEN nivel 3	Pacífica	Afrocolombiano	SISBEN nivel 2	Pacífica
Porcentaje	0,8	0,5	0,5	4	3,5	4,5
Intervalos de confianza (95 %)	0,4-2	0,1-2	0,2-1,3	2,8-5,8	2,5-5	3,4-5,9
Valor de p	0,031	0,618	0,453	0,082	0,290	0,000
Talla baja y exceso de peso	Indígenas	SISBEN nivel 1	Amazonía y Orinoquía	Indígenas	SISBEN nivel 1	Amazonía y Orinoquía
Porcentaje	1,4	0,7	0,7	6,5	3,1	4,6
Intervalos de confianza (95 %)	0,8-2,8	0,5-1,1	0,3-1,5	3,5-11,6	2,1-4,7	2,6-8,1
Valor de p	0,028	0,169	0,900	0,018	0,200	0,070

* El DSS descrito en la tabla corresponde al que tuvo mayor porcentaje según cada criterio

** El valor de p reportado corresponde a prueba de chi cuadrado donde se observa la asociación entre la DCM y cada DSS

Tabla 5. Probabilidad de DCM individual en mujeres en edad fértil, ENSIN 2010

DSS	DCM por anemia y exceso de peso				DCM por deficiencia de hierro y exceso de peso				DCM por anemia por deficiencia de hierro y exceso peso				DCM por baja talla y exceso de peso			
	PR	Intervalo de confianza 95%		Valor p	PR	Intervalo de confianza 95%		Valor p	PR	Intervalo de confianza 95%		Valor p	PR	Intervalo de confianza 95%		Valor p
Etnia		Linf	Lsup			Linf	Lsup			Linf	Lsup			Linf	Lsup	
Indígena	1,5	1,0	2,0	0,014	0,8	0,6	1	0,367	1,0	0,5	1,7	0,992	2,2	0,8	5,6	0,090
Afrocolombiano	1,7	1,2	2,3	0,000	0,8	0,5	1	0,132	1,1	0,7	1,7	0,595	0,2	0,0	1,7	0,145
Otros	1,1	0,4	2,7	0,847	1,1	0,5	2	0,765	1,1	0,3	3,6	0,853	SD	SD	SD	SD
Ninguna de las anteriores	Ref				Ref				Ref				Ref			
Posición Socioeconómica																
Nivel 1 del SISBEN	1,0	1,0	1,6	0,041	0,9	0,7	1,1	0,474	NA	NA	NA	NA	1,0	0,3	2,6	0,980
Nivel 2 del SISBEN	1,0	0,9	1,8	0,106	1,2	0,8	1,6	0,246	NA	NA	NA	NA	1,0	0,1	2,6	0,435
Nivel 3 del SISBEN	0,9	0,6	1,4	0,871	1,1	0,8	1,5	0,499	NA	NA	NA	NA	SD	SD	SD	SD
Nivel 4 y más del SISBEN	Ref				Ref								Ref			
Región																
Atlántica	1,7	1,2	2,3	0,001	1,8	1,3	2,3	0,000	2,0	1,2	3,1	0,003	0,5	0,1	1,8	0,306
Oriental	1,9	1,3	2,6	0,000	1,1	0,7	1,5	0,696	1,1	0,6	1,9	0,775	0,2	0,0	1,7	0,149
Pacífica	1,9	1,3	2,6	0,000	1,7	1,3	2,3	0,000	2,4	1,5	3,9	0,000	1,7	0,6	5,0	0,278
Bogotá	0,8	0,4	1,8	0,704	1,7	1,0	2,6	0,024	1,5	0,6	3,5	0,315	SD	SD	SD	SD
Amazonía y Orinoquía	1,7	1,2	2,4	0,001	0,8	0,5	1,1	0,194	1,0	0,5	1,7	0,984	1,1	0,4	3,1	0,834
Central	Ref				Ref				Ref				Ref			

*SD: Sin Dato: En este grupo no hubo observaciones para ingresar al modelo multivariado.

**NA: No Aplica: El DSS no tuvo asociación estadísticamente significativa, no se ingresó al modelo multivariado.

Discusión

El resultado más relevante de este estudio es la evidencia de desigualdades en materia de salud asociadas al fenómeno de la DCM individual dadas por los tres DSS evaluados: etnia, PSE y territorio (Tabla 4), hecho que es relevante si se considera que la mayor parte de la carga mundial de morbilidad y desigualdades en salud se deben a los DSS. Los DSS se definen como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, que se reflejan en su posición y jerarquía social y pueden propiciar la distribución desigual de experiencias perjudiciales para la salud”. Estas experiencias desiguales de salud se pueden generar como resultado de contingencias políticas, programas y proyectos públicos deficientes, arreglos económicos injustos y mala gestión política, de ahí la importancia de analizar diferentes asuntos estructurales y condiciones de vida en su conjunto para erradicarlas (19).

Las desigualdades en salud pueden ser explicadas por diversos factores estructurales que se entrecruzan generando un círculo vicioso que se perpetúa entre las poblaciones. La potenciación simultánea de las disparidades relacionadas con la PSE, la etnia y el territorio crea un complejo esquema de relaciones sociales de discriminación y exclusión que se manifiestan en desigualdades de autonomía, bienestar y

empoderamiento, así mismo, como en diferencias en el ejercicio de los derechos, de acceso a las mismas oportunidades, capacidades y buen trato (20).

La OMS a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha motivado a los países a trabajar en la disminución de las brechas de desigualdad, ha trazado propósitos específicos en materia de alimentación y nutrición para que los países diseñen sus planes y políticas (8). En Colombia se ha intentado trabajar el tema de DSS, sin embargo no ha sido posible salir del esquema de modelo social del riesgo el cual trabaja con promedios nacionales y en donde no hay cambios reales en el ámbito estructural; por otro lado, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina (21), todo este modelo y disparidades se ven reflejadas en el índice de desarrollo humano donde se encuentran factores como la salud, el acceso a la educación y adecuados salarios. En materia de salud, se observan desigualdades relacionadas con determinantes estructurales de la salud como lo son la etnia, la PSE y el territorio en el ámbito mundial y nacional.

Son varios los ejemplos en los cuales se hace evidente la relación entre PSE e inequidades en salud. Haití es el país más pobre de Latinoamérica y además presenta una prevalencia de analfabetismo del 50 %, desempleo del 33 % y los más bajos indicadores de salud de la región: esperanza de vida al nacer de 62 años, tasa de mortalidad infantil del 64

(tasa por 1000 nacidos vivos), razón de mortalidad materna de 300 (tasa por 100.000 nacidos vivos) (22).

En el caso colombiano, el porcentaje de talla baja es mayor en el nivel 1 del SISBEN (16,8 %), comparado con el promedio nacional (13,4 %) (10), y en un estudio realizado en la ciudad de Medellín se determinó que los factores sociales y económicos que tuvieron un rol significativo en la distribución social de la obesidad fueron: la educación, los ingresos, la calidad de la vivienda y del entorno urbano (23); todos estos relacionados con la PSE. En relación a la DCM a nivel de la familia, se estima que el riesgo es 40 % menor si se pertenece al quintil más alto de riqueza (7). Además de lo anterior la desigualdad persiste frente al fenómeno de la DCM individual al ser mayor la prevalencia en niveles bajos del SISBEN según lo evidenció el presente estudio.

Estas desigualdades en salud dadas por la PSE pueden ser explicadas comprendiendo que la matriz de la desigualdad social en América Latina está condicionada por el mercado laboral, el cual determina el ingreso a los hogares, y estos a su vez satisfacen o no las necesidades básicas como la alimentación adecuada, la salud, la educación, la vivienda, la recreación, entre otras; eso lleva a que las poblaciones más pobres sean las más vulnerables socialmente (20).

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos por la eliminación de la discriminación y la exclusión racial y étnica, las brechas de desigualdad continúan en cuanto al acceso y calidad del empleo, los derechos, la protección social, entre otros, que obstaculizan la superación de la pobreza y las desigualdades. Aún es posible visualizar el componente histórico de discriminación racial o étnica; pertenecer a cierta etnia influye en las oportunidades y ejercicio de los derechos. Los indígenas y afrodescendientes en América Latina son más pobres, no acceden a buenos trabajos, les pagan menos, no tiene las mismas oportunidades para el acceso a la educación ni al sistema de salud (20).

En cuanto a desigualdad en salud en materia de etnia, un ejemplo es que, a lo largo de casi 30 años de seguimiento de la tasa de mortalidad materna en los Estados Unidos, se observó que mejoró en forma sostenida entre las mujeres blancas, pero fue de dos a tres veces más alta entre las mujeres afroestadounidenses. En este mismo país, la esperanza de vida de los afroestadounidenses es considerablemente menor a la de la población blanca (24).

En Colombia también se observan diferencias entre grupos étnicos, la prevalencia de talla baja en menores de 5 años es del 13,2% y esta cifra se duplica en los grupos indígenas (29,5 %) (10). En el caso de la obesidad, se observa que la prevalencia a nivel nacional de esta condición alcanza el 16,5 % y es mayor en el grupo de afrodescendientes adultos

(18,2%) (10). Adicionalmente, el riesgo de la DCM familiar es 2,7 veces mayor cuando la madre se auto reconoce como indígena (7). Y en este estudio se identificó que en las mujeres en edad fértil es más probable tener DCM individual (anemia y exceso de peso) al pertenecer a la etnia indígena y afrocolombiana.

En cuanto al territorio, se sabe que es la base natural sobre el cual la sociedad se desarrolla, es un espacio delimitable a partir de ciertas características físicas: topografía, hidrografía, condiciones climáticas, desarrollo de ecosistemas, etc. El territorio al hacer parte de la sociedad, no sólo debe concebirse como un espacio sino como una expresión que conjuga al medio, a los componentes y a los procesos que hacen parte del mismo, (grupos sociales, relaciones y conflictos). Las condiciones del territorio por tanto tienen incidencia en la salud de las personas; ejemplos de estas condiciones pueden ser de tipo medioambiental, climáticas y también de tipo humano como la composición familiar, el hacinamiento, la PSE, las migraciones y desplazamientos, la movilidad, entre otros factores (25).

Colombia al ser un país diverso en flora, fauna, etnia, lenguas y cultura, existen diferentes maneras de describir sus regiones y comportamientos; en el presente estudio se asumió el territorio por los procesos históricos, administrativos y gobierno que ha tenido el país y que han llevado a que en la actualidad la división político administrativa sea por 6 regiones, las

mismas que se tienen en cuenta para realización de las diferentes encuestas poblacionales como el CENSO y la ENSIN (10). Con este tipo de enfoque es posible visualizar que las poblaciones más vulnerables, pobres e inequitativas son las de la periferia del país, estas regiones han tenido disparidades en materia económica, a lo largo de los años y no han podido superar la pobreza, inclusive hay regiones que tiene hasta dos siglos de atraso con respecto a Bogotá (Capital del país), hay una evidente persistencia de patrones regionales de desigualdad (26).

En general las regiones con mejores condiciones económicas tienden a tener mejores condiciones de salud. En Colombia se exhibe mejor estado de salud y equidad en la región de Bogotá y San Andrés, en contraste los peores estados de salud e inequidad se encuentran en la región de Amazonía y Pacífico donde hay alta prevalencia de enfermedades evitables tanto transmisibles como no transmisibles. Se han encontrado diferencias en la atención médica, la esperanza de vida, la mortalidad y morbilidad asociada al territorio (27).

Estas desigualdades dadas en materia de territorio son explicadas por el componente histórico de cada una de estas regiones. Los territorios de la periferia colombiana se caracterizaron por ser zonas aisladas, inaccesibles, de abandono estatal, donde la economía era extractiva y que por este mismo abandono político administrativo el desarrollo no fue el mejor, cayendo en un atraso económico. Además por la falta de

autoridad, orden y legitimidad del gobierno se crearon tensiones sociales que generaron violencia y corrupción (28).

Las desigualdades en estos territorios rezagados debido a estos determinantes estructurales de tanto peso, comienzan a visualizarse en que las personas que viven allí no tienen acceso ni calidad a los servicios y recursos físicos, técnicos y financieros: no hay suficientes vías, comunicación, puertos, aeropuertos, hospitales, agua potable, electricidad, saneamiento, transporte; todo esto incide en el desarrollo territorial y en la salud de las personas. Sumando a esto, es en el territorio donde se entrecruzan las desigualdades por etnia y PSE. Algunos de los grupos poblacionales que experimentan en formas más severas las desigualdades y privaciones de los derechos tienden a concentrarse en estas regiones rezagadas, lo que potencia todavía más sus condiciones de exclusión, discriminación e inequidad (20).

En el caso colombiano por ejemplo; el Chocó (departamento perteneciente a la región pacífica) es el departamento donde se concentra el mayor número de indígenas y afrocolombianos (90 % de la población) (28). Mientras que en promedio el 26,9 % de las personas en Colombia viven en condiciones de pobreza, para la capital de este departamento la cifra llega a un 48 % (29); el promedio nacional de cobertura de electricidad es de más del 90 %, en el Chocó solo alcanza el 75 % (20).

En el tema específico de nutrición, es posible visualizar estas desigualdades por territorio. La prevalencia de talla baja en menores de 5 años se duplica con respecto al promedio nacional en los departamentos de Guajira, Amazonía y Vaupés (departamentos de la periferia del país), (27,9, 28,6 y 34,6 % respectivamente) (10). De otro lado, la prevalencia de DCM familiar fue estimada en un 8,1 % no obstante en algunos departamentos de la periferia del país el porcentaje supera el promedio nacional: Guajira 15,36 %, Vaupés 15,22 % y Guanía 11,23 % (7), y en el presente estudio las mayores prevalencias de DCM se encontraron en las regiones de Atlántica, Pacífica, Amazonía y Orinoquia.

Según los resultados, la prevalencia más alta de DCM individual es la coexistencia de deficiencia de hierro y exceso de peso, además, esta prevalencia a su vez es más alta en el grupo mujeres en edad fértil (7,6 %). En Colombia la deficiencia de hierro alcanza un 17,1% y el exceso de peso un 55,2 % en este grupo poblacional (10), por tanto la DCM a nivel poblacional también se evidencia. En la mujer en edad fértil la pérdida de hierro por la menstruación determina un aumento de los requerimientos de este mineral, lo que hace que este grupo sea más vulnerable a experimentar una deficiencia de hierro, este aumento de las necesidades no es cubierto por la dieta habitual ya que tiene cantidades insuficientes de hierro y/o presenta una baja biodisponibilidad de este nutriente (30).

En Colombia específicamente el consumo de alimentos fuentes de este mineral es bajo (10).

Por otro lado el componente social hace que este grupo poblacional sea más vulnerable. Las mujeres presentan situación de desigualdad por diversas razones: la división sexual del trabajo explica la CEPAL hace que las mujeres tengan la responsabilidad primaria del mantenimiento del hogar, trabajo que no es remunerado, en la mayoría de las ocasiones sin protección social e invisible para las economías.

Es entonces como las mujeres no alcanzan autonomía económica, el trabajo doméstico no remunerado incide fuertemente en las múltiples expresiones de la pobreza, las mujeres no tiene espacio para ellas mismas, la recreación y el autocuidado (7, 20), esa situación se agrava aún más cuando tienen familias muy extensas, cuando son madres adolescentes, madres solteras, enviudan o se separan, las mujeres en estas condiciones además están propensas a la violencia de genero. Las mujeres en América Latina viven en condiciones de desigualdad que las lleva a situaciones de pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional y por tanto al bajo acceso y consumo de alimentos fuentes de hierro. Por otro lado esta misma población presenta cifras más elevadas de exceso de peso. El sexo, la edad, la PSE, el nivel educativo, e inclusive el desempeñar labores domésticas se ha asociado a mayores porcentajes de exceso de peso (23).

A pesar que desde el punto de vista biológico no hay evidencia aun de los riesgos atribuibles a la carencia y a los excesos en materia de nutrición de manera simultánea, es importante resaltar en el caso de la DCM individual la diferencia entre proporciones en la evaluación del fenómeno dado cada uno de los criterios estudiados. No se debe desconocer la gran carga en la salud tanto de niños y niñas menores de 5 años y mujeres en edad fértil que, aunque las prevalencias sean bajas lo importante son las consecuencias tan nefastas que puede alcanzar este fenómeno a lo largo de las vidas de estas personas. La deficiencia de hierro causa retraso en el desarrollo cognitivo y motriz en los niños y las niñas y el exceso de peso sin intervención oportuna va a generar enfermedades crónicas no transmisibles; la DCM individual es un sello o una marca de por vida para estas generaciones que llevarán este peso de la carencia y el exceso y sus graves consecuencias de no ser intervenido desde políticas realistas y con énfasis en la eliminación de las desigualdades evidentes en materia de etnia, PSE, territorio y los otros DSS que falta por explorar.

Ahora bien, después de saber que hay evidencia de desigualdades en materia de salud asociadas a la DCM individual por etnia, PSE y territorio, es importante reconocer que esta puede ser explicada además con el fenómeno de la transición alimentaria y nutricional que atraviesa el país, en donde se observa en las poblaciones estados nutricionales contradictorios. El cambio en el estilo de vida de las personas por la

creciente industrialización, aumento del consumo de alimentos con alto contenido energético, pobres en micronutrientes y el sedentarismo, impulsan a que se propicie la coexistencia de la malnutrición por déficit y por exceso (7). Adicional a esto, los alimentos altos en calorías y escasos en micronutrientes tienen la característica de ser económicos y causar un efecto de saciedad en las personas, por lo cual van a preferirlos y no los alimentos de mejor contenido en nutrientes como las frutas, las verduras, las hortalizas y las carnes que son de mayor costo; esto agudiza la problemática en las poblaciones más pobres, más rezagadas y en Inseguridad Alimentaria y Nutricional (7).

Según la ENSIN 2010 los alimentos más nutritivos son los menos consumidos en Colombia, solo 3 de cada 10 colombianos consume diariamente frutas y verduras, el 57,3 % consume carnes y huevos y se observan diferencias significativas por nivel del SISBEN, mientras sea menor la PSE es menor es el consumo de carnes, frutas, verduras y lácteos. En cuanto a regiones el menor consumo de carnes está en la región Atlántica y Pacífica, el menor consumo de lácteos en la Pacífica, el menor consumo de frutas y verduras en la Amazonía y Orinoquía, el mayor consumo de almidones, embutidos grasas y azúcares esta dado en la Amazonía y Orinoquía; el mayor consumo de comidas rápidas, golosinas y alimentos de paquetes esta dado en Bogotá y la región Atlántica (10). Este patrón actual de consumo de alimentos añadiendo

que el 46,5 % de los colombianos son sedentarios, pueden explicar las carencias y excesos nutricionales simultáneos emergentes en nuestra población.

En Colombia, hay una apuesta por abordar los DSS, la cual se refleja en su declaración explícita en el Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021 y en la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (9), sin embargo las intervenciones e indicadores siguen estando basadas en promedios nacionales desconociendo las realidades por sectores vulnerables y enmascarando, invisibilizando e ignorando las verdaderas problemáticas sociales y de salud. Este estudio que es materia de salud y nutrición da evidencias de que es necesario comenzar a realizar acciones desde lo estructural y en definitiva darle un giro a la manera de diseñar y ejecutar las políticas en nuestro país que están basadas en el riesgo y no en los verdaderos impulsores de las problemáticas que son los DSS. Es importante que por las consecuencias de la aparición simultánea de los excesos y las carencias nutricionales en las poblaciones y dada la transición alimentaria y nutricional que atraviesa el país, la DCM individual comience a tenerse en cuenta en la agenda gubernamental como una nueva problemática en salud la cual como todas las demás se deben enfrentar desde los DSS.

El presente estudio es importante ya que presenta la primera aproximación al tema de la DCM individual y su relación con los DSS, tema que es de interés para las decisiones a nivel de política ya que sustenta la focalización de las intervenciones en materia de alimentación y nutrición con base a DSS tal como lo recomiendan los organismos multilaterales. Sin embargo, por el diseño del estudio, se debe resaltar que es importante a futuro la inclusión de otros DSS como el nivel educativo, el género, otras miradas sobre el territorio, entre otras, que puedan abarcar con mucha más amplitud el tema de DCM individual y sus DSS; es necesario dar continuidad al tema. Por otro lado, el presente estudio se realizó con la base de datos disponible a nivel nacional más reciente (ENSIN 2010), por tanto es importante continuar el estudio del tema con bases de datos más recientes para que las acciones en salud sean las más actuales.

En conclusión, la DCM aún no es un tema considerado en la agenda pública como una problemática en salud, sin embargo, observando el componente de desigualdad y dada la transición nutricional, es importante estar atentos al reconocimiento del fenómeno como problema público; además de continuar con la caracterización del fenómeno, así se contará con un panorama más amplio para la planeación y ejecución de políticas públicas más pertinentes que ayuden a disminuir las brechas de

desigualdad y posibles inequidades en materia de alimentación y nutrición.

Agradecimientos: se agradece a todos los miembros del comité tutorial por la asesoría tan valiosa para la construcción del proyecto, además al ICBF por el suministro de las bases de datos.

Se agradece a los asesores de la tesis por sus valiosas recomendaciones para la culminación del trabajo de grado.

Datos sobre los asesores:

Diego Alejandro Gaitán Charry, Médico Cirujano, MSc en Ciencias de la Nutrición y PhD Nutrición y Alimentos. Escuela de Nutrición y Dietética - Universidad de Antioquia. diego.gaitan@udea.edu.co.

Eliana María Pérez Tamayo, Nutricionista Dietista, PhD. Salud Pública. Escuela de Nutrición y Dietética - Universidad de Antioquia eliana.perez@udea.edu.co.

Laura Inés González Zapata, Nutricionista Dietista, MSc epidemiología y PhD Salud Pública. Escuela de Nutrición y Dietética - Universidad de Antioquia. laura.gonzalez@udea.edu.co.

Gustavo Cediél Giraldo, Nutricionista Dietista, MSc en Ciencias de la Nutrición y PhD Nutrición y Alimentos. Facultad de Salud Pública – Universidad de São Paulo. cedielgiraldo@gmail.com

Referencias bibliográficas

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The double burden of malnutrition. World Heal Organ [Internet]. 2006;20(1):3–20. Disponible en: http://books.google.com/books?id=mamt4lfXRuwC&pg=PA187&q=dietary+oil+intake+socioeconomic&hl=&cd=6&source=gbs_api
2. Rachmi CN, Agho KE, Li M, Baur LA. Stunting coexisting with overweight in Indonesian children: prevalence, trends and associated risk factors from repeated cross-sectional surveys. Public Health Nutr [Internet]. 2016;19(15):1–10. Disponible en: http://journals.cambridge.org/abstract_S1368980016000926
3. Freire WB, Silva-jaramillo KM, Ram J, Belmont P, Waters WF. The double burden of undernutrition and excess body weight in América Latina. Am J Clin Nutr. 2014;100:1636–43.
4. Gartner A, El Ati J, Traissac P, Bour A, Berger J, Landais E, et al. A Double Burden of Overall or Central Adiposity and Anemia or Iron Deficiency Is Prevalent but with Little Socioeconomic Patterning among Moroccan and Tunisian Urban Women. Disponible en: <http://jn.nutrition.org/cgi/doi/10.3945/jn.113.178285>
5. Freire W, Silva-jaramillo K, Ramírez-Luzuriaga M, Belmont P, Waters W. The double burden of undernutrition and excess body weight in Ecuador. Am J Clin Nutr. 2014;100(Suppl):1636–43.

6. Sarmiento OL, Parra DC, González SA, González-Casanova I, Forero AY, Garcia J. The dual burden of malnutrition in Colombia. *Am J Clin Nutr.* 2014;100(6):1628S–1635S.
7. Fonseca Z, Ayala D, Uribe L, Castaño T. Aproximación a los Determinantes de la Doble Carga Nutricional en Colombia. *Boletín OSAN.* 2014;(4):52. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Boletin-04-2014-Aproximacion-Determinantes-doble-carga-nutricional-colombia.pdf>
8. Organización Mundial de la Salud. Subsanan las desigualdades en una generación. 2009;31. Disponible en: www.journal.com.ar
9. Colombia Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 - 2021. *Minist salud [Internet].* 2012;(32):2012, Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/Documentos_y_Publicaciones/Plan-Decenal-Documen-to-en-consulta-para-aprobacion.pdf
10. Fonseca Z, Heredia A, Ocampo R, Forero Y, Sarmiento O, Álvarez M, et al. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 - ENSIN. Disponible en: <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/nutricion/ensin/LibroENSIN2010.pdf>

11. Organización Mundial de la Salud. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2005. Disponible en: <http://www.who.int/es/>
12. Organización Mundial de la Salud. Interpretando los indicadores de crecimiento. Curso Capacitación sobre la evaluación del Crecimiento del niño. 2008;(4):1-46. Disponible en: <http://www.who.int/childgrowth/training/es/>
13. Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de ferritina para evaluar el estado de nutrición en hierro en las poblaciones. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85844/1/WHO_NMH_NHD_MNM_11.2_spa.pdf?ua=1
14. Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. Disponible en: <http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin/es/>
15. República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Conpes 3877; Declaración de importancia estratégica del sistema de identificación de potenciales beneficiarios (SISBÉN IV). Bogotá, 2016.
16. StataCorp. Stata Statistical Software: Release 14. College Station, 2015.

17. Valdespino Gómez JL, García García MDL. Declaración de Helsinki. Gac Med Mex. 2001;137(4):391.
18. Ministerio de Salud. Resolución número 8430. 1993.
19. Commission on Social Determinants of Health, Solar O, Irwin A, Equity H, Intersectoral T, van der Kleij R, et al. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. Obes Rev [Internet]. 2015;(April):77. Disponible en: <http://doi.wiley.com/10.1111/obr.12273> <http://minority-health.pitt.edu/757/>
20. Domingo S. Latina La matriz de la desigualdad social en América Latina.CEPAL. 2016. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40668/4/S1600946_es.pdf
21. CEPAL. Panorama Social de América Latina. Naciones Unidas. 2017. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/7/S1800002_es.pdf
22. Cardona D, Acosta LD, Bertone CL. Inequidades en salud entre países de Latinoamérica y el Caribe (2005-2010). Gac Sanit [Internet]. 2013;27(4):292-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.12.007>

23. Álvarez-Castaño LS, Goez-Rueda JD, Carreño-Aguirre C. Social and economic factors associated with obesity: The effect from inequality and poverty [Factores sociales y económicos asociados a la obesidad: Los efectos de la inequidad y de la pobreza]. Rev Gerencia y Políticas Salud. 2012;11(23):98–110. Disponible en: <http://web.a.ebscohost.com.proxy2.library.illinois.edu/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b6465f9f-2699-4dcd-811b-5f5598f48bf7%40sessionmgr4001&vid=9&hid=4107>
24. Organización Panamericana de la Salud. Determinantes e inequidades en salud. Disponible en: http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=55&lang=en%5Cnhttp://www.paho.org/SaludenlasAmericas/index.php?id=58&option=com_content
25. Sánchez F, León N. Territorio y salud: Una mirada para Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/1534/9/08CAPI07.pdf>
26. Galvis L, Meisel A. Convergencia y trampas espaciales de pobreza en Colombia. Banco de la Republica. 2012. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_177.pdf

27. Acosta K. La salud en las regiones colombianas: inequidad y morbilidad. Banco de la Republica. 2014. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_213.pdf
28. Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y DIH. Problemática colombiana en la región Pacífica colombiana. Defensoría del pueblo. Bogotá, 2016. Disponible en: <http://defensoria.gov.co/public/pdf/Informepacificoweb.pdf>
29. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia. Bogotá, 2017. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17.pdf
30. Olivares G Manuel, Walter K Tomás. Consecuencias de la deficiencia de hierro. Rev. chil. nutr. [Internet]. 2003 Dic [citado 2018 Sep 12] ; 30(3): 226-233. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182003000300002&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182003000300002>.